

Karlibaeva G., Ayarova H.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

K.KARIMOV SHÍGARMALARÍ TILINDE ANTONIM SÓZLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

Rezyume: Maqalada K.Karimov shıgarmaları tilinde qollanılğan antonim sózlerdín lingvopoetikalıq ózgeshelikleri analiz etilgen.

Tayanish sózler: leksikologiya, antonim, antiteza, lingvopoetika, lingvopoetikalıq analiz.

Rezyume: Maqolada K.Karimov asarlari tilida ishlatilgan antonim sózlarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilingan.

Tayanch sózlar: leksikologiya, antonim, antiteza, lingvopoetika, lingvopoetik tahlil.

Аннотасия: В статье анализируются лингвопоэтические свойства антонимов, используемых в языке произведений К.Каримова.

Основные слова: лексикология, антоним, антитеза, лингвопоэтика, лингвопоэтический анализ.

Resume: The article analyzes the linguopoetic properties of antonyms used in the language of K.Karimovs works.

Basic words: lexicology, antiteza, linguopoetics, linguopoetic analysis.

“Házirgi qaraqalpaq tiliniń leksikalıq sistemasında seslik qurılısı boyınsha hár túrli, mánisi jađınan bir-birine qarama-qarsı sózlerdín de toparı bar: uzın-kelte, arıq-semiz, batır-qorqaq.h.t.b. Bunday seslik qurılısı boyınsha hár túrli, mánilik jaqtan bir-birine qarama-qarsı sózler antonimler dep ataladı”¹. Antonimler hárqanday tildín sózlik quramında belgili orındı iyeleydi. K.Karimovtín tariyxıy romanlarında antonim sózler de ushırasadı. Jazıwshı shıgarmalarındađı antonimler tiykarınan adamnıń minez-qulqı, háreketi, hal-jađdayı, orın, waqıt, keńislik hám abstrakt túsiniklerdi ańlatıw ushın qollanılğan. Olar tómendegi sóz shaqaplarınan jasalğan:

1. Atlıq sózlerden jasalğan antonimler. Qaysı xalıqtń tilin alıp qarasaq ta, olarda atlıq sózlerdín ođada kóp ekenligin kóremiz. Qaraqalpaq tilinde de atlıqlardıń sanı kóp. Atlıqlar quramında antonimiya qubılısı kóplep ushırasadı. Shıgarmada qaraqalpaq tilindegi atlıqlardan jasalğan antonimlerdi leksikalıq mánisi jađınan tómendegidey toparlarğa bólip úyrendik.

a) Adamlardıń psixologiyalıq jađdayına, minez-qulqına hám t.b. baylanıslı túsiniklerdi ańlatıwshı atlıqlardan payda bolğan antonimler. Mısalı: Qıyalında janlangan súwretler gá quwanışqa bóler, gá qayđı-đamğa batırar, gá gázepten qaltıratpa tiygizer edi (I, II, 75-bet). Shaması, dozaq penen beyish jóninde aytpaqshı edi, orınsız bilip irkildi (III, 145-bet). Teńlikke kónse de, kemlikke kóngisi kelmeytuđın Jańabergen biyge bul hal ayazday batadı (I, II, 55-bet).

b) Adamlardıń óz ara múnásibetin, fiziologiyalıq halatların ańlatıwshı atlıqlardan bolǵan antonimler. Mısalı: Al inim, qaydan júrgen adamsań, dospısań, dushpanbısań? (I, II, 65-bet). Ol ólimnen qorqpas, ómirge de tis-tırnaǵı menen jabıspas, biraq dushpanlar qolına túsip qorlanıwǵa da tabı joq, sol ushın bul jerden ketiw hareketine kiristi (I, II, 82-bet).

s) Waqıtlıq máni bildiriwshı túsiniqler menen baylanıslı bolǵan atlıqlardan jasalǵan antonimler. Mısalı: Ol zamanlarda qaraqalpaqlar atpa ılaydan jay salıwdı onshellı úrdis qıla bermes, úyrenshikli otawlarında qısı-jazı jasay berer edi (I, II, 264-bet) jılına on qoy ushın balaları menen birge qıstıń qaqaman suwıǵında, jazdıń mıs qaynaǵan ıssısında, qarlı boranlar menen selli jamǵırlarda “shopan ólgende tınadı” degendey, hesh tınım bilmey qoy baqqanına heshqashan nalıp kórmegen (I, II, 45-bet).

g) Keńisliktegi táreplerge baylanıslı túsiniqlerdi ańlatıwshı atlıqlardan jasalǵan antonimler. Mısalı: Úsh uyqılaǵanda túsine kirmegen jerler, kerek deseń Jappas Qulshı biy aytqan mákanlar dúnyanı arqasında ma, qublasında ma, shıǵısı ya batısında ma, qa tárepte jaylasqanınan da biyxabar (I, II, 170-bet). Bolıs dán bazarınıń basınan kirip, ayaǵınan shıqtı (III. 59-bet).

d) Jınıslıqtı, tuwısqanlıqtı hám dene múshelerin ańlatıwshı atlıqlardan bolǵan antonimler. Mısalı: Degen menen qırq jasqa endi ayaq basqan Bektemirdiń tamırlarında erkektiń qanı qaynap tasar, otız jaslarǵa endi kelse de er adam menen jasaw lázzetin tatıp úlgergen hayaldıń júzlerine qan juwırıp, ot jarıǵında jalt-jult etip oynaǵan kózlerinde qumarlıq otı tutanǵanı ayqın sezilip qaldı (I, II, 260-bet). Bul waqıtta qasqır shapqan qoy otarınıń bas-ayaǵın jıynap, “hayta-hayt” tı salıp Quljan menen onıń balaları apır-topır bolıp atır edi (I, II, 14-bet).

2. Kelbetlik sózlerden jasalǵan antonimler. Kelbetlik sózlerde antonimlik qubılıslar da ushırasadı. Romanda qollanılǵan antonimler kóbinese adamlardıń túrlishe hal-jaǵdayın, minez-qulqın, hár qıylı belgilerin, adamlarda tábiyiy túrde júzege keletuǵın belgilerdi, fiziologiyalıq jaǵdaylardı bildiriwde qollanılǵan. Mısallar: İnsannıń bir qabileti bar, ol jaqsıdur, jamandur, bilmedim biraq, ol hárqanday sharayatqa da beyimlesiw uqıbına iye (I, II, 111-bet). Jorań Bektemirden xabar-atar joq, júzbası nókerge alarda suwmańlap wádeni tawday úyip ketip edi, óli-tirisin aytıp, bir awız xabar beriwge jaramay otrıǵoy, - dep

Jawlıǵınıń ushı menen kóz jasın sıpırdı (I, II, 149-bet). Endi qasqırdıń óli-tirisin Anıqlaw payıtı kelgen edi. (I, II, 43-bet). Biri arıq dese, biri semiz dedi, qullası állenimide keregi bólip alındı (I, II, 198-bet). Pákene girlep, daw shıǵarmaqshı edi, balalardıń ishindegi eń boyshańı arashaladı (I, II, 199-bet). Qısqa ham uzaq bazar kúnleri Kegeyli kópiri arqalı arqa batıstan, Qasqa jol arqalı arqa tárepten lek-lek bazarshılar keletuǵın boldı (I, II, 277-bet). Ol zamanlarda ne arzan dán arzan, mal arzan, al ógiz qımbat boldı (I, II, 277-bet). Dúnyanıń awır-jeńil barlıǵı usı tárezi arqalı ólshenedi, diyqan ata (III, 67-bet). Eki júzge shamalas adam: uzınlı-qısqa, shapanlı-beshpentli, etikli, jalań ayaq, qartań-jas – qullası márdikarǵa alınǵan adamlar kemeleriniń jelqom baylanatuǵın órlik aǵashları, paraxodlardıń machtaları kórinip jaǵısqa qaray ıǵıstı (IV, 85-bet). Oń qolı kúye basladı, sol qolına aldı (I, II, 8-bet). Ol ekilengen payıtta ishki dawıs “sen qorqaq emesseń, sen batırsań,” dep tákirarlay berer edi (I, II, 12-bet). Olar harıp-sharshap kiyatırǵan, ámirge jaman atlı bolǵan bul aǵayınların qalay qabıllaydı, jıllı ma, suwıq pa, ol jaǵı jeti qabat perdeniń artındaǵı buyımday belgisiz (I, II, 18-bet). Olardıń doslıǵın kórgen úlkenler de, kishiler de tańlanısp, ayırılmas dos dep sanaytuǵın edi (I, II, 29-bet).

Mısallardaǵı jaqsı-jaman, óli-tiri, pákene-boyshań, arıq-semiz, uzaq-qısqa, arzan-qımbat, awır-jeńil, uzın-qısqa, qartań-jas, oń-sol, qorqaq-batır, jıllı-suwıq, úlken-kishi sózleri qarama-qarsı mánilerdi ańlatıp kelgen.

Antonimlarning shıǵarmada qollanılıwı, onıń tillik ózgeshelikleriniń ele de kórkem etip beriliwine xızmet qılǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Есемурат Бердимурат улы. Ҳазирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис:Билим, 1994.
2. Кеңесбай Каримов «Агабий I,II китаплар ». Нөкис, «Билим »,2017.
3. Кеңесбай Каримов «Агабий III китап ». Ургениш, «Хорезм »,2016.
4. Кеңесбай Каримов «Агабий IV китап ». Нөкис, «Қарақалпақстан »,2017.